

СУТДОР ЭЧКИЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Эшматова Ш.И., ²Куччиев О.Р.

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали докторанти,

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933053>

***Аннотация.** Сутдор эчкилардасоф зотли заанен, алпхамда уларнинг дурагай авлодларидан сут ишлаб чиқаришида фойдаланиш, селекция ишларида зотларни ўзаро чатиштириш усулидан самарали фойдаланиш ҳамда сутдор эчкиларнинг асосий белгиларини яъни наслдан-наслга ўтувчи ирсий белгилари бўйича танлаш ишларини амалга оширишда биноларда эчки сути ишлаб чиқишида асраш, тўла қийматли озиқлантириш ва соғин эчкиларда соғиш технологияларидан фойдаланиш муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади.*

***Калит сўзлар:** сутдорсоғинэчки, лактация, янги тузилган ёш улоқлар, тирик вазн, юқори маҳсулдорлик насл, пуштдорлик, танлаш.*

Мавзунинг долзарблиги. Эчкичиликда соф зотли заанен, алп ва уларнинг дурагай эчкилариданолинган авлодларида зотга хосга белгиларни танлаш, маҳсулдорлиги юқори авлодларини биноларда саноат усулларида асраш, парваришлаш озиқлантириш ва соғин эчкиларни соғиш ускуналарида соғишни ташкил этиш технологиясини ишлаб чиқиш муҳим ва долзарб ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Сут йўналишидаги заанен, алп ва чатиштиришдан олинган дурагай эчкиларида хўжалик фойдали ирсий белгиларини юзага чиқариш, енгил типда қурилган биноларда асраш ва озиқлантириш технологияларини қўллаш.

Тадқиқотнинг вазифаси. Эчкичилик селекциясида заанен, альп эчкиларни соф зотли урчитиш ҳамда чатиштиришдан олинган дурагай авлодларида сут маҳсулдорлигини оширишда асраш, озиқлантириш ва соғиш технологияларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Заанен, альп зотларини соф ҳолда чатиштиришдан олинган дурагай соғин эчкиларни бир жойда асраш ва тўйимли озуқалар билан таъминлашни зоотехник усулда баҳолаш.

Кейинги йилларда сутдор эчкичилик тармоғини ривожлантириш мақсадида, хорижий Германия, Австрия, давлатларидан сут йўналишидаги эчки зотлари келтирилмоқда ва импорт қилиш ишлари давом эттирилмоқда. Импорт қилинган эчки зотларидан селекция ишларида самарали фойдаланиш, уларни соф зот ҳолида урчитиш ва чатиштириш усулларини қўллаш усуллари орқали улар бош сонларини асраб қолиш билан бирга, эчкиларнинг хўжалик фойдали ирсий белгиларини юзага чиқариш ҳамда уларни саноат усулида асраш ва озиқлантириш технологияларини ишлаб чиқиш ва Ўзбекистон шароитида саноат усулларида эчкини сутини ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Ўзбекистон аҳолисининг эчки сути маҳсулотларига бўлган эҳтиёжи ва гўшт маҳсулотларига бўлган талабларини қаноатлантириш орқали аҳолининг турмуш даражасини ошириш, ишсизликни таъминлашда янги иш ўринларини яратиш ва хўжалик юритишни замонавий усулларда яхшилаш, сутдор эчкичиликни республикамизнинг марказий ҳудудларида ривожлантириш орқали ўсиб келаётган ёш авлодларни парҳез эчки сути ва эчки сути маҳсулотлари (сут, қатик, бринза, сир, йогурт ва бошқалар) билан таъминлашдан иборат.

Хориждан импорт қилинган сут йўналишидаги эчки зотларини республикамизнинг табиий - иқлим шароитига мослаштириш, маҳаллий шароитда етиштирилган озуқалардан фойдаланиб тўла қийматли рационда озиқлантиришни тақил этиш, зотларни соф ҳолда урчитиш ишларини олиб бориш ва дурагай авлодларида чатиштириш усулларини қўллаш ҳамда танлаш ва саралашусларини амалга ошириш, зотни сақлашда фақат сурувни яхшиловчи насл тоифасига эга бўлган такалар билан табиий ёки сунъий қочириш ҳамда улардан олинган авлодларни асраш ва озиқлантириш технологияларига мувофиқ амалга ошириш талабларига қатъий риоя этишга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Сутдор эчкичиликни ташкил этишда, импорт қилинган заанен ва альп зотли эчкиларни зот андозаси талаблари даражасида маҳсулдорлик кўрсаткичларини сақлаб қолиш, шунингдек ирсий сутдорлик белгиларини юзага чиқаришда зотнинг хўжалик фойдали белгиларига аҳамият бериш аҳамиятли ҳисобланади.

Чорвачиликда бугунги кунда селекция ишларини инновацион усулларда юритиш ҳамда чорвачиликни илмий асосда ривожлантириш, эчкиларнинг сут маҳсулдорлигини янада орттиришга қаратилган илмий-тадқиқот ишларини юритишни кўпайтириш, шунингдек, сутдор эчкиларда наслчилик ишларини яхшилаш, зотларнинг насл, маҳсулдорлик, пуштдорлик ва яшовчанлик белгиларини зот андозаси талабларига мувофиқ таъминлаш, сурувдаги маҳсулдорлиги юқори эчкиларни яратишда асраш ва тўйимли озиқлантириш технологияларини қўллаш вазифалари белгиланган.

Тадқиқот натижалари: сут йўналишидаги заанен, альп, тоггенбург, зотлари ва уларнинг чатиштиришдан олинган дурагайларини табиий иқлим шароитига мослашувчанлиги ҳамда уларни саноат асосида қурилган эчкичилик мажмуада асраш ва озиқлантириш технологияларини ишлаб чиқишда Андижон вилояти Олтинқўл тумани “Бахт имкон ривож чорваси” фермер хўжалиги билан Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали ҳамкорликда хориждан импорт қилинган сутдор эчкиларнинг сут маҳсулдорлигини юзага чиқаришда хўжаликларда қочирилган урғочи эчкиларни ҳамда тукқан эчкиларни ийдириш ва сутдорлигини ошириш ва лактация даврида сут бериш миқдорини орттиришга қаратилган асраш ва озиқлантириш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича илмий – тадқиқот ишлари йўлга қўйилган.

Тадқиқотлар сентябрь ойининг 3-декадасидан бошлаб октябрь ойлари охиригача насли такалар билан табиий қочирилди, 60 бош она эчкига ва қочириш ёшидаги урғочи улоқларга бир бош насдор така сараланди.

Табиий усулда қочирилган эчкилар бўғозлигининг 120 кунлигига қадар озиқлантириш даври бўйича рацион белгиланди. Бўғоз эчкиларни озиқлантириш рационидан дағал озуқалар 22-25 %, ширани озуқалар 48-50 %, омухта емлар 28-30 % ўртача кунлик озуқа бирлиги 1,30 о.б ташкил этиши сутдор эчкиларни озиқлантиришда қаноатлантиради.

Сурувдаги соғин эчкиларнинг сут маҳсулдорлигини орттириш мақсадида биринчи мартта тукқан эчкиларда ийдириш тадбири ўтказилди. Шунингдек, лактация даврининг биринчи 100 кунлигида ёш эчкилардан сут соғиб олиш миқдорини кўпайтириш тадбири ўтказилиб, маҳсулдорлиги юқори соғин эчкилар сурув таркибидан ажратиб олинди ва келгуси селекция ишларида улардан самарали фойдаланиш белгиланди.

Одатда сутдор соғин эчкилар 300 кунлик лактация давридаги рацион таркибида дағал озуқалар 18 -20 %, ширали озуқалар 40-42%, омукта ем28-40 %-нихосил қилиб, бу даврда жамиозуқаларнинг сарфи 650-800,0 озуқа бирлигига тенг сарфланади.

Демак, сутдор эчкичиликда бинолари қурилган мажмуада асраш ва озиклантириш технологияларини қўллаб ваэчки сути ишлаб чиқаришда, технологияларни таъминлаш, шунингдек саноат асосида эчки сути ишлаб чиқариш технологияларини сутдор эчкичилик билан шуғулланувчи фермер хўжаликларига жорий этиш мўлжалланади.

Фойдаланилган адабиётлар

5. Эшматов И.Я. –Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4 2017, 29-30 б.
6. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12 2017, 28-29 б.
7. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8 2016, С. 30-32.
8. Bowen J. Saanengoats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
9. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. 1976. Vol. 72. P. 248-254.
10. Campbell L.S. Status of the dairy goat industry. An ADGA perspective. Oklahome, 1992. P. 1-9.
11. Haenlein G. F. W. Composition of goat milk and factors affecting it. Goat management University of Delaware. USA. 1997. P. 503-531.
12. Mowlen A. Goat farming London, Farming Press, 1992. P. 22-30.
13. Peaker. M. Distribution of milk in the goat mammary gland and its relation to the rate and control of milk secretion. J.Dairy Res. 1988 vol. 55, № 1-P. 41-48.
14. Ruvuna. F. Lactation performance of goats and growth rates of kids under different milking and rearing methods in Kenya Aniw product. 1998 Vol, 46. №2 P. 237-242.
15. Thomson G. F. The Angora goat. Farmers Bulletin, Wasington, 1908.N.137.
16. Welde C.J. Milk yield and mammary function in goats during and after on ceaily milking. J.Dairy Res. 1990 vol. 57 № 4, P. 441-447.
17. Wierschem, J. Butterfat, protein and milk production of five breeds / J. Wier-schem // Dairy Goat J. 19
18. O‘G‘Li M. B. O., O‘G‘Li X. B. B., Shokirovich J. S. JANUBIY KOREYA SELEKSIYASIGA MANSUB BUQA URUG ‘LARIDAN FOYDALANIB OLINGAN BUZOQLARNING O ‘RTACHA TIRIK VAZNI HAMDA KUNLIK O ‘SISH DINAMIKASI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 187-189.
19. Нурматов А. А., Сабирханов А. С. КОРМОВЫЕ БАХЧЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИЛОСНОЙ МАССЫ //НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. – 2021. – С. 1309-1312.
20. Nurmarov A. A. et al. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2020. – Т. 614. – №. 1. – С. 012162.
21. Парманова Д. М. ҚОРАҚАЛПОҚ СУРИГА МАНСУБ НАСЛИ ҚҰЧҚОРЛАР АВЛОДЛАРИДА ГУЛЛАР ЖОЙЛАШИШ РАСМИ ВА МУСТАҲҚАМЛИГИ //DEVELOPMENT. – 2024.
22. Rustamovna J. D. Seasonal variation of migration //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2023. – Т. 13. – №. 2. – С. 1-4.
23. Kim Y. J. et al. О ‘ZBEKISTONDA EMBRION TRANSPLANTATSIYASINI AMALGA OSHIRISH NATIJALARI //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 10-12.
24. Парманова Д. М. ЧҰЛ ВА ЯРИМ ЧҰЛ ЯЙЛОВЛАРИДА ҚОРАКҰЛ ҚҰЙЛАРИНИ ПАРВАРИШЛАШ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 47. – С. 227-234.